

**PROKRASTINATSIYA XXI ASR SINDIROMI. PROKRASTINATSIYA
HOLATINING SPORTCHILAR HAYOTIGA TA`SIRI**

O`rinboyev Eldor Abdurasulovich

Ilmiy rahbar

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Jismoniy tarbiya,
sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasida katta o'qituvchisi

Abduvohidova Dildora

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti
sport psixologiyasi 51 - 20 guruh 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580732>

Annotatsiya. Ushbu maqolada prokrastinatsiya xxi asr sindiromi hamda prokrastinatsiya holatining sportchilar hayotiga ta`siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Prokrastinatsiya, kompulsiv prokrastinatsiya ta'limiy prokrastinatsiya, kompulsiv prokrastinatsiya, psixologik tavsiya.

**СИНДРОМ ПРОКРАСТИНАЦИИ XXI ВЕКА. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ
ПРОКРАСТИНАЦИИ НА ЖИЗНЬ СПОРТСМЕНОВ**

Аннотация. В этой статье рассматривается синдром прокрастинации xxi века, а также влияние состояния прокрастинации на жизнь спортсменов.

Ключевые слова: прокрастинация, компульсивная прокрастинация образовательная прокрастинация, компульсивная прокрастинация, психологическая рекомендация.

**PROCRASTINATION XXI CENTURY SYNDICATE. THE IMPACT OF THE
STATE OF PROCRASTINATION ON THE LIFE OF ATHLETES**

Abstract. This article discusses the impact of procrastination on the life of athletes, as well as the state of procrastination of the xxi century.

Keywords: procrastination, compulsive procrastination educational procrastination, compulsive procrastination, psychological recommendation.

Sportga bugungi kunda berilayotgan e'tibor jadal suratlarda oshib bormoqda. Yoshlarimizni har tomonlama yetuk, jismonan tarbiyalash bugungi zamon talabiga aylanib bormoqda. Ulardagi jismoniy va irodaviy sifatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ma'lumki hozirgi paytda globallashuv jarayonida ko'p tarqalgan ijtimoiy-psixologik muammolaridan biri prokrastinatsiya holatlari bo'lib bu borada ko'plab olimlar jumladan P.Stil, P.Ringenbax, V.Knause, A.Ellisa, N.Milgram, E.Ilinlar ham ilmiy, ham amaliy tahlil qilishgan.

Prokrastinatsiya - ingliz tilida "procrastination" keying qoldirish yoki lotin tilida "ertaga qoldirmoq" degan ma'noni anglatadi. Bu insonga xos psixologik holat bo'lib, ertaga qoyil qilamiz, bugun ulgurolmadik deb o'zini yupatish bilan cheklanadi. Insonda bugun bajarilishi zarur bo'lgan ishlarni keyinga qoldirish odatga aylanishi jamiyat uchun o'ta xavfli illat hisoblanadi. Shaxs psixologiyasida bajarish lozim bo'lgan ishlarni doimiy ravishda keying qoldirish natijasi o'laroq turli xildagi kasalliklar, ruhiy zo'riqishlar kelib chiqishi mumkin va bu narsalar ilmiy adabiyotlarda atroflicha bayon etilgan.

Xo'sh nimaga endi prokrastinatsiya XXI asrning yangi sindromi sifatida rivojlanmoqda?

Tarixga nazar tashlasak bu atama birinchi marta tatqiqotchi P.Ringenbaxning 1977-yilda yozilgan "Prokrastinatsiyaning inson hayotidagi o'rni" kitobida qayd etilgan. Qarib yarim asrki

bir qator psixolog va sotsiolog olimlar mutaxassislar tomonidan bu holat sabablari jiddiy o'rganilgan. N.Milgram, Dj.Batori va Dj.Mourer kabi tatqiqotchilar yaratgan konsepsiyaga ko'ra prokrastinatsiyaning beshta turi qayd qilingan:

1.Har kunlik va maishiy turmushga doir holatlar.

Bunda prokrastinatsiya inson turmush tarziga aylanib qolishi nazarda tutiladi. Masalan, uy yumushlarini bajarish hamda maishiy masalalarni vaqtida hal etishlarini o'z holiga tashlab qo'yiladi. "Hammasi ertaga bajariladi", degan yondashuv odatiy holga aylanadi.

2.Qaror qilish prokrastinatsiyasi.

Bunda biror xizmat vazifalarining bajarishini keyinga qoldirish.Mashhur yozuvchi Margaret Mitchellining "Shamollarda qolgan hislarim" kitobidagi bosh qahramon Skarletning shiori, ya'ni "I'LL think of it tmorrov" so'zlari bo'lib,"bu haqida ertaga o'ylayman!" iborasi G`arb yoshlarining shoriga aylangan.

3.Nevrotik prokrastinatsiya.

Bunda shaxs o'zining ichki kechinmalardan kelib chiqib ishlarni keyinga qoldirilishi nazarda tutiladi. Demak, bunday yondashuv shaxsning o'ziga bo'lgan ishonch hissi pastligi sabab bo'ladi. Men buni eplay olmayman, kuchim, aqlim, salohiyatim yetmaydi degan fikrlar unga tinchlik bermaydi.

4.Kompulsiv prokrastinatsiya.

Bunda inson zarurat tufayli majburiy tarzda bajariladigan ishlarni o'zi xohlamaganligi uchun keyinga qoldiriladi.

5.Ta'limiy prokrastinatsiya.

Bu o'qish va o'zlashtirish jarayonlaridagi vazifalarni bajarishni keyinga qoldirish nazarda tutiladi. Shu ish bo'yicha suzuvchi yuqori malakali sportchilarda kuzatish olib borildi va anketa so'rovnoma va suhbat metodi asosida amaliyot o'tqazildi.

1.Prokrastinatsiyaning inson turmush tarziga aylanishi bo'yicha:

- Uy yumushlarini bajarishi bo'yicha;
- Maishiy masalalarni o'z vaqtida bajarilishi;
- Hammasi ertaga bajariladi zamirida.

2.Qaror qabul qilish prokrastinatsiyasi bo'yicha:

- Bu haqida ertaga o'ylarman;
- Hozircha shu muammoni o'ylashim kerak;
- Kim bilandir maslahatlashish kerak.

3.Nevrotik prokrastinatsiya bo'yicha:

- Men buni eplay olmayman;
- Kuchim, salohiyatim, aqlim yetmaydi;

4.Kompulsiv prokrastinatsiya bo'yicha:

- O'sha ishni bajarish majburiy ammo, shu ishni qilishda xohish yo'qligi;

5.Ta'limiy prokratinatsiya bo'yicha:

- O'qish va o'zlashtirishni vaqtida bajarmaslik;
- Berilgan mavzuni "keyingi dars" zo'r qilib o'qiyman degan hayolga borish;
- Eee, baribir bir o'tirsam, uddalayman deb o'zini aldash.

Ushbu savollar yuzasidan amaliyot Chirchiq Paralimpiya va Olimpiya kolleji suzish sporti bilan shug'ullanuvchi sportchilarda o'tqazildi. Ular bilan bir oy davomida olib borilgan amaliyot

bo'yicha natijalar olindi va tahlil qilindi. Prokrastinatsiya holati yaqqol ko'zga tashlandi. B.N.Smirnov tomonidan sportchilarning irodaviy sifatlari rivojlanganligini psixologik analiz qilish metodikasi asosida va irodaviy sifatlari bo'yicha tayyorlangan savollar asosida suhbat o'tqazildi. Ushbu amaliyot natijalarini quidagi diagrammada ko'rishingiz mumkin.

O'tqazilgan amaliyot natijalariga ko'ra prokrastinatsiya yaqqol ko'zga tashlandi. Ular bilan ishlash jarayonida bu holatni biroz bo'lsada pastga tushira oldik.

Aytish joizki bu holat sport jarayonidagi mashg'ulotlariga ham ta'sir o'tqazadi. Yuqoridagi holatlardagi befarqlik, loqaydlik sport jarayonlariga ham ta'sir qiladi. Natijada:

- berilgan yuklamalar o'z vaqtida bajarilmasligi;
- hayotidagi loqaydlik natijasida sport mashg'ulotlariga ulgura olmasligi;
- mashg'ulotlarda xotirjamlikni yo'qligi;
- chalg'ish, diqqatni to'play olmaslik kun davomida qila olmagan ishlarni o'ylab yurish;
- vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik, shu holatlar kelib chiqishi oqibatida natija va maqsad bir qadam orqaga ketaveradi.

Prokrastinatsiyaning asosiy sabablari:

- sportchilarda biror vazifa oldidan qo'rquv hissi bo'lishi, shaxsning irodasizligi;
- qo'yilgan vazifaga motivatsiyaning yo'qligi;
- muhim va zarur ishlarni farqlay olmasligi;
- bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni ortga surishi oqibatida nimalarga olib kelishini anglay olmasligi.

Psixologik tavsiya :

- har bir berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarish;
- ortiqcha his-tuyg'ularga barham berish;
- loqaydlikka, tanbalikka barham berish;
- bugungi ishni ertaga qo'ymasdan bugunoq bajarish;
- har bir kunni reja bilan boshlash;
- irodasizlik darajasini kamaytirish;
- o'ziga mativatsiya berish;
- dangasalik so'zini hayotidan olib tashlash;
- muhim va zarur bo'lgan ishlarni bajarish;
- vaqtni qadriga yetish;
- intizomli va matonatli bo'lish.

Yuqoridagi holatlar ro'y bermasligi uchun bolani yoshligidan tarbiya qilib borish kerak. Insonning oilaviy tarbiya jarayonidagi ota - onalar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabab bo'ladi. Berilgan vazifalarni farzandingizning o'z vaqtida bajarilmasligi holatlariga befarqlik bolada o'z imkoniyatlariga to'g'ri baholay olmasligini, o'z kuchining qandayligini anglamaslik holatlari yuzaga keladi.

Oilada mehnat tarbiyasini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Ma'lumki, bola xarakterining asosiy yo'nalishlari besh yoshgacha bo'lgan davrda shakllanib, maktabgacha bo'lgan vaqt mobaynida uning fe'l – atvori jihatlari mustahkamlanib, butun umri davomida takomillashib boradi.

Ruscha-o'zbekcha lug'atlarda motivatsiya tushunchasi biror ish yoki harakatning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan motivlar, dalillar, isbotlar, bahonalar, vajlar yoki sabablar majmui ma'nosida talqin etiladi.

Demak, insonda prokrastinatsiya hodisasining oldini olish uchun bajariladigan ishga nisbatan motivatsiya uyg'otish zarur, lekin har doim ham yon atrofdagilardan motivatsiya uyg'otishlarini kutib o'tirish ham prokrastinatsiyaga olib keladi.

Xulosa, o'rnida aytish joizki inson avvalambor, o'zini o'zi mativatsiyalashi zarur, har bir bajarayotgan ishidan zavqlanishi, o'zini o'zi tarbiya qilmog'i kerak. Har qanday ishdan ham o'zi ustida ishlash uchun manfaat topishi zarur.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirip, yangi bosqichga ko'taramiz.- Toshkent: "O'zbekiston", NMIU, 2017.-492-b
2. Milgram N.A., Batori G, Movrer D. Correlates of academic procrastination// Journal of school Psychology.-1993.-N 31.-P.487-500.
3. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень.- СПб.; Питер, 2011
4. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova Umumiy psixologiya Toshkent 2009.
5. A.U.Xaitov Sport psixodiagnostika va psixokorreksiyasi
6. Internet saytlari lex.uz